

تجربة الكتابة النقدية لدى سمير الخليل

Samir el Khalil's experience of critical writing

د. طانية حطاب

جامعة مستغانم، الجزائر

tania.hattab@univ-mosta.dz

تاريخ الاستلام: 2025/07/20 - تاريخ القبول: 2025/8/15

25
2025

الإحالة إلى المقال:

* د. طانية حطاب: تجربة الكتابة النقدية لدى سمير الخليل، مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم، العدد الخامس والعشرون، سبتمبر 2025، ص 99-109.

<http://annalesdupatrimoine.wordpress.com>

تجربة الكتابة النقدية لدى سمير الخليل

د. طانية حطاب

جامعة مستغانم، الجزائر

الملخص:

سمير الخليل علم من أعلام النقد العربي المعاصر ليس في العراق فحسب، بل في الوطن العربي كله، إذ تشهد له مؤلفاته النقدية ذات الرؤية العميقة والطرح الجريء بتفردّه وتميّزه عن باقي النقاد. وهو وإن كان متخصصاً في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، فإنه قد أثبت وجوده أكثر في الدراسات الثقافية والنقد الثقافي من خلال ما ألفه من كتب ذات أهمية كبرى وعلى رأسها كتابه: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي الذي يعدّ موسوعة لأهم ما جاء من مصطلحات في هذين الحقلين المعرفيين. وقوفنا هنا على منجزه النقدي هو بسط لأهم ما حفل به من أفكار ورؤى نقدية عميقة وجريئة في الآن ذاته، وهو لمنجز يستحق الدراسة والإشادة، لجمعه بين نوعين من النقد: النقد الأدبي والنقد الثقافي، وهو أمر قلما نجده بنفس الكفاءة عند باقي النقاد.

الكلمات الدالة:

تجربة، الكتابة النقدية، سمير الخليل، الأدب، النقد الثقافي.

Samir el Khalil's experience of critical writing

Prof. Tania Hattab

University of Mostaganem, Algeria

Abstract:

Samir el Khalil is a well-known temporal Arabic criticism not just in Iraq, but in all the Arabic world. Thanks to his critical books of a deep vision and scientific audacity, he is different and distinct of the other critical. In addition to his privilege in the temporal literary criticism, he has proved more his present in cultural studies and cultural criticism from his interesting books and the important one is named: Dictionary of the cultural studies and the cultural criticism which includes the most important terms in these knowledgeable fields. Therefore, we are going to study his critical project, extend his substantial ideas and his critical visions. This project deserves studying and giving it its value, because he combines between the literary criticism and

cultural criticism which are rarely to find with the same competence in the other critical.

Keywords:

experience, critical writing, Samie el Khalil, literature, cultural criticism.

تمهيد:

يأتي سمير الخليل في طليعة النقاد العرب المعاصرين الذين استطاعوا أن يميّزوا بأقلامهم الجريئة ورؤاهم النقدية العميقة وطروحاتهم الاستشرافية بين جمهور النقاد. إذ يضمّ منجزه النقدي العشرات من المؤلفات ذات الأهمية الكبرى، من مثل: كتاب علاقات الحضور والغياب في شعرية النص الأدبي 2008م، النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب 2013م، مقاربات نقدية لنصوص حديثة 2013م، فضاءات النقد الثقافي 2014م، مقتربات السرد الروائي 2016م، ما يحتمله السرد 2017م، موت المؤلف وتصدعات النص 2020م، الرواية سردا ثقافيا 2020م، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي 2016م/2022م وغيرها كثير.

والباحث في هذا المنجز النقدي يلقي نفسه أمام كم هائل من الأفكار والرؤى النقدية المتبصرة شكّلت في عمومها ثقافة هذا الرجل الذي بدأ مشواره بالبحث في جماليات النص شعرا ونثرا، لينتقل فيما بعد إلى التأسيس لنقد ثقافي عربي يدرس مختلف الخطابات، ويستشّف منها أنساقها الثقافية المضمرّة والتي تعكس ثقافة المجتمعات العربية.

1 - كتاب تقويل النص:

في كتابه "تقويل النص، تفكيك لشفرات النصوص الشعرية والسردية والنقدية" 2017م، يطرح الناقد مفهوم التقويل ببعده التداولي في استنطاق النص الأدبي والنقدي "بعيدا عن مقصدية قائله والرغبة في تفكيك شفراته انطلاقا من علاماته النصية التي توحى ولم تصرح"⁽¹⁾.

فالنص هو مجموعة من الشفرات القابلة للتجدد والتّغير، تظهر وتختفي

حسب تعامل القارئ معها، وحسب السياق العام الذي يوضع فيه هذا النص. ولهذا اعتبرها النقاد سرّ النص وجوهره المكنون. "ونحن حينما نسعى إلى فك رموز الشفرات فإننا بنينا نصا للنص الحقيقي الذي نحاول سبر أغواره والتغلب على صعوبة فهمه"⁽²⁾ يقول الناقد.

وقد حاول الناقد دراسة مجموعة كبيرة جدا من النصوص الشعرية والسردية وحتى النقدية دراسة يفكك من خلالها شفرات تلك النصوص ليبرز من خلالها مكامن الجمال والشعرية والإبداع. وهي نصوص لشعراء وقصاصين من الجيل الستيني وما بعده ولكن أغلبها لروائيين وشعراء شباب توسم فيهم الناقد التفرد والتميز إن استمروا على المسار نفسه.

يعدّ هذا الكتاب دراسة مستقصية لنصوص أثبت أصحابها أنهم ذوو رؤى إبداعية قوية جدا، وهي نصوص عجت بالجمالية والشعرية التي يبحث عنها النقد الأدبي المعاصر.

2 - كتاب مقتربات السرد الروائي:

أما في كتابه "مقتربات السرد الروائي، دراسات في تقنيات سردية لنصوص روائية" 2016م، فقد تناول سمير الخليل بالدراسة والتحليل والنقد ما يناهز العشرين نصا روائيا كل نص مختلف عن الآخر من حيث أسلوبه وتقنياته السردية، وحتى من حيث ثيمته الثقافية.

بدأ الناقد كتابه بالحديث عن مفهوم الحساسية الجديدة وكيف أن الروائيين العرب أصبحوا أكثر وعيا بواقع الإنسان وقضاياه الكبرى. وبالتالي تحوّل الواقع عندهم إلى انطباعات في وعي الشخصية ولم يعد همهم الوحيد هو تصوير الواقع كما هو. والرواية بتقنياتها الجديدة قادرة على خلق واقع أكثر شمولا واستيعابا لمشكلات المثقف العربي والإنسان عموما.

ويشير سمير الخليل إلى أنّ التعامل مع النص الروائي المعاصر الآن أصبح يفرض توفر ملكات قرائية خاصة لدى القارئ، "فتلقي النص الروائي يسلك مسلكا جديدا بتعدد الأدوات والتقنيات الروائية التي تستجيب لتعدد الكاتب،

يحتاج إلى نمط خاص من القراءة ليست تلك الفعل البسيط الذي يمرّ به البصر على السطور، وليست أيضا بالقراءة التقبلية التي نكتفي فيها عادة بتلقي الخطاب تلقيا سلبيا، اعتقادا منّا أن معنى النص قد صيغ نهائيا وحدد، فلم يبق إلاّ العثور عليه كما هو، أو كما كان نية في ذهن الكاتب... بل فعل خلاق يقرب من الرمز، ويضمّ العلامة إلى العلامة، ويسير في دروب ملتوية جدا من الدلالات نصادفها حيناً وتوهمها حيناً فنختلقها اختلاقاً⁽³⁾.

من هنا، كانت القراءة فعل تجاوز، تجاوز للكائن والممكن، تجاوز لذات المؤلف ولذات القارئ بحد ذاته. كل نص يفرض قراءة من نوع خاص، كما يفرض عددا لا متنهايا من القراءات التي تشكّل في مجموعها نصوصا موازية للنص الأصل، وبهذا يكون الخلق.

إنّ النصوص الروائية التي شكّلت مدونة هذا المؤلف النقدي لا تشترك فيما بينها إلاّ في كونها قد حققت التجاوز من حيث توسّلها بتقنيات روائية حدائية متنوعة فرضها السياق الثقافي والاجتماعي العام، ممّا فتح المجال واسعا أمام القارئ ليغوص في أغوارها ويفكّ شفراتها، ويحلل علاماتها، وينتج نصا جديدا يقارب النصّ الأصل، ويشكّل انطلاقة لمتوالية لا نهائية من نصوص أخرى.

3 - كتاب موت المؤلف وتصدّعات النصّ:

ثمّ يأتي سمير الخليل في مؤلّفه الموسوم بـ"موت المؤلف وتصدّعات النصّ"، دراسات نقدية وثقافية في الشعر والسرد" 2020م، ليؤكد مرّة أخرى على أهمية القراءة باعتبارها الفعل الأكثر أثرا على النصّ، ويطرح فكرة (موت المؤلف) التي جاء بها رولان بارث (Roland Barthes) عام 1967م من منظور عربي. حين قال رولان بارث بموت المؤلف كان يقصد موته مجازيا، وأراد من وراء ذلك تحرير النصّ من ربة كاتبه وحياته الشخصية، أي أن يتعامل القارئ مع النصّ انطلاقا من كونه بنية مغلقة بعيدا عن صاحبه وسياقه الاجتماعي والثقافي، حتى تكون قراءته بمعزل عن كل المؤثرات الخارجية. فالنص هو ملك

للقارئ بمجرد ما ينتهي الكاتب من كتابته، وبهذا يعطي رولان بارث دورا جوهريا للقارئ كونه المالك الجديد لهذا النص. ولكن فعل القراءة هنا حسب بارث لن يكون أحاديا ولا موحدًا، بل منفتحا على مجموع القراء الذين سيسهم كل واحد منهم بإعطاء قراءة خاصة بذلك النص قد تتفق وقد تختلف مع باقي القراءات، فتسقط هنا سلطة المؤلف لتبدأ سلطة القارئ، وبالتالي يرى بارث أن موت المؤلف هو ميلاد للقارئ.

وقد تبني الغربيون والعرب على السواء هذه المقولة لعهود متواصلة، ولكن واقع الحال أبدى أمرا آخر وهو استحالة تطبيق ذلك بالمعنى الحرفي للمقولة. ولعل هذا ما حاول الناقد سمير الخليل طرحه بموضوعية كونه مبدعا وناقدا في نفس الوقت حيث قال: "إن تجيّد القارئ وإعطائه تلك الأهمية لا يدعو إلى (موت المؤلف) وإلغاء فاعليته الإنسانية، فعزل النص عن مؤلفه يعني عزله عن حاضنته التاريخية والثقافية والاجتماعية بل حتى الواقعية، مع أن الهدف الذي أرادته رولان بارث كان مقبولا. بمعنى عدم تحوّل النص إلى وثيقة حياتية للمؤلف بكلّ أبعادها، ولكن الذي حصل أن مجمل الدراسات النقدية العربية إن لم أقلّ كلها لم تستطع التخلص من تأثيرات المؤلف وذكره، إذ وجدت المقاسات شخصية لا إبداعية في نسبة كبيرة من الدراسات والمواقف ولا تفرق بين الأديب الإنسان والعمل الإبداعي وكأنّ موت المؤلف بقي مقولة أو (فقاعة) في أذهان من يرددونها ويرغبون في تطبيقها ولو بحدود ضيقة جدا"⁽⁴⁾.

إنّ تبني هذه الفكرة النقدية من قبل النقاد الغربيين خاصة أنصار البنيوية كان موفقا إلى حد ما باعتبار إنّ الإطار الفلسفي والفكري والمعرفي كان موجودا، وبغض النظر عن إن كانت البنيوية قد قدّمت شيئا مهما للنص بعزله عن صاحبه أم لا، فإنّ غياب هذه الحاضنة الفلسفية والفكرية لدى العرب حال دون توفيقهم في تطبيق هذه الفكرة ليس نظريا بل إجرائيا.

ويقرّ سمير الخليل مرّة أخرى بفشل النقاد العرب المعاصرين تطبيق هذه الفكرة وعدم تمكّنهم من إقصاء الكاتب كليًا من قراءاتهم ومقارباتهم النقدية

للنص، حيث يقول: "والكتاب الذي بين يديك جملة دراسات نقدية وثقافية حاولت فيها جاهداً أن أتخاشى المؤلف، فوجدت أن وجوده يدخل فيها بلا وعي مني مثلها هو شائع في دراساتنا النقدية العربية، وكأنني أكتشف أن إلغاء المؤلف يؤدي إلى تصدّعات في النص الإبداعي يرأبها وجوده الإنساني بعيداً عن حياته الوثائقية التسجيلية"⁽⁵⁾.

ولعلّ الناقد هنا لم يحد عن الحقيقة إذ اعترف صراحة بأن إلغاء المؤلف قد يؤدي إلى تصدّعات في النص ليقوّض بذلك فكرة موت المؤلف من واقع النقد العربي المعاصر.

4 - كتاب ما يحتمله السرد:

يطلّ علينا سمير الخليل بكتاب آخر عنوانه بـ"ما يحتمله السرد، تقانات التجريب الروائي في منجز خضير فليح الزيدي بعيون النقاد" ليخصمه لدراسة المنجز الروائي لواحد من أهم أعلام الكتابة الروائية بالعراق وهو خضير فليح الزيدي الذي يعدّه الناقد "أديبا متعدد المواهب والاهتمامات والرؤى، ولكنه تميّز بالفن السردى وعرف به. وقد حقّق له اسما في الإبداع السردى بزمن قياسي لقدراته الفنية الواسعة في تجاوز نمطية السرد القصصي والروائي لاحتفائه بأثرولوجيا الحكايات الشعبية القديمة والحديثة، وتعمقه بقاع الواقع الاجتماعى والمهمش الشعبى، فضلا عن احتفائه بالأماكن بأسلوب خاص به وصار (بصمة) في فنّه السردى"⁽⁶⁾.

وتأتي أهمية منجز خضير فليح الزيدي الروائي من كونه يندرج ضمن ما سمّاه سمير الخليل بـ"السرديات غير المجنّسة" والتي تعني التجاوز الكامل لخريطة الأجناس الأدبية وغير الأدبية، إذ المتفحص لروايات خضير فليح الزيدي يندهش من قدرات الكاتب في مزج النصوص والأجناس، وخرق كل الحدود والأطر الفاصلة بينها بطريقة سلسلة ليس فيها أي تصنّع أو خلل. ثمّ إنه روائي كما يقول عنه الناقد يغوص في كل ما هو هامشي وشعبى ويصنع منه مادة روائية تدهش القارئ بتفاصيلها الصغيرة، ولهذا وسم الناقد كتابه بما يحتمله السرد،

إشارة منه إلى أنّ ما وظّفه الروائي في نصوصه من تقنيات روائية هو ما لم يكن موجودا في النصوص السابقة لهذا الروائي، ولهذا فهو يشكل بصمة خاصة مختلفة تمام الاختلاف عن باقي الروائيين العراقيين والعرب على السواء. وقد أخذ الناقد نصوصا روائية لهذا الكاتب وعرض ما فيها من تجريب روائي من منظور النقاد، وأثبت كيف أنها بالفعل تشكل مدونة سردية قائمة بذاتها بفضل ما فيها من تقنيات سردية تدرج ضمن ما يسمى بالحساسية الجديدة أو التجريب الروائي. ومثال ذلك رواية "أطلس عزران البغدادي" التي تعدّ "أول رواية رائدة في مجال التجريب الما بعد حدائي التي توظف ثقافة الصورة والبعد التاريخي والوثائق التسجيلية الحقيقية والبنية الميتا سردية، وهي رواية تجريب ما بعد حدائي بامتياز، وميزتها ليست في توظيف التاريخ أو الوثائق التسجيلية أو المبنى الميتا سردي، تلك تقنيات لها حضور في بعض الروايات العراقية والعربية، غير أنّ توظيف الصور المتخيلة والحقيقية المصحوبة بوثائق تسجيلية رسمية وصحفية أمر لم نألفه في الروايات الأخرى"⁽⁷⁾.

إذن، فالكتاب هو رصد وتوثيق للدراسات النقدية التي تناولت سرديات خضير فليح الزيدي من قصص وروايات وسرديات غير مجنسة عرضها الناقد في هذا المؤلف ليس من وجهة نظره هو فحسب، بل من وجهة نظر نقاد متخصصين في السرديات، وقد تناولت هذه الدراسات العديد من نصوص خضير فليح الزيدي السردية من مثل: رواية ذبل نجمة، رواية فندق كويستيان، رواية الباب الشرقي، رواية أطلس عزران البغدادي، ورواية فالיום عشرة.

وإذا ما انتقلنا إلى الجانب الآخر من نقد سمير الخليل، نلغيه منصبا على كل ما يخص الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. ولعلّ بداية مؤلفاته في هذا المجال كانت منذ 2014م حين أصدر كتابه الموسوم بـ"فضاءات النقد الثقافي من النص إلى الخطاب"⁽⁸⁾ الذي يطرح فيه الناقد عدة قضايا تخص النقد الثقافي أهمها الفرق بين الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، حيث يعتبر أنّ "الدراسات الثقافية قد كانت الأسبق في الوجود وعنها انبثق النقد الثقافي، والواضح كما يشير إلى ذلك

الناقد سمير الخليل أنّ كليهما يهزّ الخطاب المؤسّساتي المعشعش والثابت من الأعماق، ويخلخل كيانه من الداخل ليكشف عن عيوبه الثقافية⁽⁹⁾.

كما يبرز في كتابه هذا مفهوم النقد الثقافي ويبسط الحديث عن إسهامات النقاد العرب في النقد الثقافي وفي مقدمتهم عبد الله الغدامي الذي يعترف له الناقد سمير الخليل بالريادة، فيعرض نقاط الائتلاف ونقاط الاختلاف بينهما وفق رؤية أكاديمية اتّسمت بالموضوعية إلى حدّ بعيد.

5 - كتاب دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي:

صدر كتابه "دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة" في طبعته الأولى عام 2016م، وفي طبعته الثانية المزينة والمنقحة عام 2022م بحجم أكبر يفوق 670 صفحة وبعدد يناهز 33 مصطلحا.

وقد جاءت فكرة هذا الكتاب، يقول الناقد: "خدمة للباحثين والدارسين بعد أن عانيت من تشتت المصطلحات الخاصة بحقلي الدراسات الثقافية والنقد الثقافي واتّساعها وتداخل الحقول المعرفية المجاورة معهما، فاستفرت كل طاقتي من أجل إنجاز هذا المشروع بمجهود فردي اعتمادا على عنايتي العلمية بهذين الحقلين ومتابعتي لهما"⁽¹⁰⁾.

تكمن قيمة هذا الكتاب الذي يعدّ موسوعة في كونه يجمع الكثير من المصطلحات ذات الصلة بحقلي الدراسات الثقافية والنقد الثقافي في مؤلف واحد، وهو ما لا نجده في المحاولات السابقة لنقاد آخرين متخصصين في نفس المجال، إضافة إلى ذلك يحتوي هذا الكتاب على مصطلحات أخرى لها علاقة بحقول معرفية مجاورة للحقلين السابقين الذكر. وقد رتبّ الناقد هذه المصطلحات على الحروف الهجائية وعنوانه بـ"دليل" وليس "معجما" لأنه وثق المصطلحات المهمة بصفحات متعدّدة لا يتحمّلها (المعجم) لتكون منارا للباحث وهو يطلع على وجهات نظر متعدّدة في المصطلح الواحد⁽¹¹⁾.

6 - كتاب الرواية سردا ثقافيا:

في مؤلفه الأخير الذي اخترنا الوقوف عنده "الرواية سردا ثقافيا، سوسولوجيا الثقافة وأرختها وتسييسها" الصادر في طبعته الأولى عام 2020م، يطالعنا سمير الخليل برؤية ثقافية عميقة جدا للرواية. ويتناول مفهوم السرد الثقافي، وهو مصطلح ورد في دليله الذي ذكرناه آنفا، ويقصد به: "قصة تعين أفراد ثقافة ما لخلق معنى للحياة داخل أرومة تلك الثقافة، ويرى فكر ما بعد الحداثة أن ليس هناك سرد ذي بنية مقوَّسة كلية تكمن فيه كل الحقيقة، بل هناك سرديات متعددة حول السرديات "ما وراء السرد (Metanarratives) "مثلا، وفكرة السرد الثقافي تحيل إلى أن مكان كل حي وكل مدينة وكل بلد له ثقافته التي تتشكل وجوده، وثقافة المكان هي التي تتشكل بفعل ماهية السرد، فالسرد الثقافي إذن قصة أو رواية تمثل مجموعة من البشر في مكان ما ينتمون ثقافة معينة، وقد تؤلف روايات من لدن مبدعين لا ينتمون إلى تلك الثقافة ولكنهم يتبنونها، فثمة اتجاه أكاديمي يرى أن الثقافة والسرد ماهيتان متضافتان بشكل لا فكاك منه"⁽¹²⁾.

السرد الثقافي إذن هو من المصطلحات التي شاعت لدى الغربيين في دراسات ما بعد الحداثة، وارتبط بمعطيات النقد الثقافي. هو سرد تمثل بإنتاج ما يسمى بالرواية الثقافية، وهو تعبير عن ثقافة فرعية أو مهيمنة. كل مكان له ثقافته التي تتشكله، وثقافة المكان تبلور بفعل ماهية السرد.

هذا الكتاب هو انفتاح على مفهوم السرد الثقافي من خلال روايات كانت الثقافة هي العلامة المهيمنة فيها. وهذه هي الإضاءة النوعية التي أحدثها الناقد سمير الخليل في هذا الكتاب الذي يعدّ رائدا في مجاله.

إنّ تجربة الكتابة النقدية لدى سمير الخليل تجربة ثرية جدا كان منطلقها من النقد الأدبي وصولا إلى الدراسات الثقافية والنقد الثقافي. والملاحظ على هذا الناقد ضبطه المحكم لمصطلحاته، وعمق أفكاره، وجرأة طرحه، وحداثة قضاياها، وسبقه في كثير من الطروحات النقدية والثقافية التي شكّلت مشروعه النقدي.

الهوامش:

- 1 - سمير الخليل: تقويل النص، تفكيك لشفرات النصوص الشعرية والسردية والنقدية، دار أمل الجديدة، ط1، دمشق 2017م، ص 9.
- 2 - المصدر نفسه، ص 10.
- 3 - سمير الخليل: مقتربات السرد الروائي، دراسات في تقنيات سردية لنصوص روائية، دار المحجة البيضاء، ط1، بيروت 2016م، ص 7-8.
- 4 - سمير الخليل: موت المؤلف وتصدعات النص، دراسات نقدية وثقافية في الشعر والسرد، دار تموز ديموزي للنشر، ط1، دمشق 2020م، ص 7-8.
- 5 - المصدر نفسه، ص 8.
- 6 - سمير الخليل: ما يحتمله السرد، تقانات التجريب الروائي في منجز خضير فليح الزبيدي بعيون النقد، دار أمل الجديدة، ط1، دمشق 2017م، ص 7.
- 7 - المصدر نفسه، ص 170.
- 8 - لمزيد من تفاصيل الكتاب ينظر، طانية حطاب: جهود سمير الخليل في النقد الثقافي، مجلة لغة - كلام، المجلد 5، العدد 3، ديسمبر 2019م.
- 9 - المرجع نفسه، ص 101.
- 10 - سمير الخليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ط2، بغداد 2022م، ص 9.
- 11 - ينظر، المصدر نفسه، ص 10.
- 12 - سمير الخليل: الرواية سردا ثقافيا، سوسولوجيا الثقافة وأرختها وتسييسها، جامعة الكوفة ودار الرافدين، ط1، بغداد 2020م، ص 13.

References:

- 1 - Al-Khalil, Samir: Ar-riwāya sirdan thaqāfiyyan, sociologia ath-thaqāfa wa arkhanatihā wa tasyisihā, Dār al-Rāfidayn, 1st ed., Baghdad 2020.
- 2 - Al-Khalil, Samir: Dalil muṣṭalahāt ad-dirāsāt ath-thaqāfiyya wa an-naqd ath-thaqāfi, General Union of Iraqi Writers, 2nd ed., Baghdad 2022.
- 3 - Al-Khalil, Samir: Mā yataḥammaluhu as-sird, taqānāt at-tajrib ar-riwā'i, Dār Amal al-Jadīda, 1st ed., Damascus 2017.
- 4 - Al-Khalil, Samir: Mawt al-mu'allif wa taṣaddu'āt an-naṣṣ, dirāsāt naqdiyya wa

- thaqāfiyya fī ash-shi‘r wa as-sird, Dār Tammūz Dīmūzī, 1st ed., Beirut 2020.
- 5 - Al-Khalīl, Samīr: Muqtarabāt as-sird ar-riwā‘ī, dirāsāt fī tiqniyyāt sirdiyya li-nuṣūṣ riwā‘iyya, Dār al-Maḥijja al-Bayḍā’, 1st ed., Beirut 2016.
- 6 - Al-Khalīl, Samīr: Taqwīl an-naṣṣ, tafkīk li-shafarāt an-nuṣūṣ ash-shi‘riyya wa as-sirdiyya wa an-naqdiyya, Dār Amal al-Jadīda, 1st ed., Damascus 2017.
- 7 - Hattab, Tania: Juhūd Samīr al-Khalīl fī an-naqd ath-thaqāfī, Majallat Lugha Kalām, Vol. 5, Issue 3, December 2019.

